

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ

Иброхимжон Журабоев

Преподаватель кафедры международных отношений
Ташкентского государственного университета востоковедения
ibrokhimjuraboev1998@gmail.com

Аннотация. В данной статье рассматривается процесс формирования региональной идентичности в Центральной Азии сквозь призму конструктивистского подхода и теории воображаемых сообществ. Автор анализирует трансформацию региона после распада Советского Союза, обращая особое внимание на институциональные, культурные и медийные механизмы, посредством которых формируется образ коллективного «мы». На основе концепций Александра Вендта, Бенедикта Андерсона и Питера Катценштейна делается вывод о том, что региональная идентичность не является заданной, а требует устойчивого воспроизводства через политические практики, символические коды и координационные структуры. Статья подчёркивает, что дальнейшее развитие регионального самосознания в Центральной Азии зависит от способности государств превратить ситуативное взаимодействие в стратегически выстроенную институциональную инфраструктуру сопричастности. В условиях глобальной конкуренции региональная идентичность становится не только элементом культурной политики, но и фактором геополитической субъектности.

Ключевые слова: Центральная Азия, региональная идентичность, конструктивизм, институционализация, интеграция, постсоветское пространство, региональная консолидация.

REGIONAL IDENTITY OF CENTRAL ASIA: CONCEPTUAL FOUNDATIONS AND FORMATION PRACTICES

Abstract. This article examines the process of regional identity formation in Central Asia through the lens of constructivist theory and the concept of imagined communities. The author analyzes the transformation of the region following the collapse of the Soviet Union, paying particular attention to the institutional, cultural, and media mechanisms through which a collective "we" is constructed. Drawing on the works of Alexander Wendt, Benedict Anderson, and Peter Katzenstein, the article argues that regional identity is not predetermined, but rather requires continuous reproduction through political practices, symbolic codes, and coordinating structures. It highlights that the future development of regional consciousness in Central Asia depends on the ability of states to transform situational interactions into a strategically constructed institutional infrastructure of belonging. In the context of global competition, regional identity becomes not only a tool of cultural policy, but also a factor of geopolitical agency.

Key words: Central Asia, regional identity, constructivism, institutionalization, integration, post-Soviet space, regional consolidation.

MARKAZIY OSIYONING MINTAQAVIY IDENTIKLIGI: KONSEPTUAL ASOSLAR VA SHAKLLANISH AMALIYOTI

Annotatsiya. Ushbu maqolada Markaziy Osiyoda mintaqaviy identikligni shakllanish jarayoni konstruktivistik yondashuv va “tasavvurdagi hamjamiyatlar” nazariyasi prizmasida tahlil qilinadi. Muallif Sovet Ittifoqi parchalanganidan keyingi davrdagi mintaqaning

transformatsiyasini ko‘rib chiqadi hamda jamoaviy “biz” obrazini shakllantiruvchi institutsional, madaniy va media mexanizmlariga alohida e‘tibor qaratadi. Aleksandr Vendt, Benedikt Anderson va Piter Kattsenshteyn konsepsiyalari asosida mintaqaviy identiklik oldindan belgilab qo‘yilgan hodisa emasligi, balki uni siyosiy amaliyotlar, ramziy kodlar va koordinatsion tuzilmalar orqali uzluksiz ravishda qayta ishlab turish zarurligi xulosa qilinadi. Maqolada shuningdek, Markaziy Osiyoda mintaqaviy o‘zlikni rivojlantirish davlatlarning vaziyatga qarab hamkorlik qilishdan strategik va institutsional darajadagi yaqinlikka o‘tish salohiyatiga bog‘liq ekani ta’kidlanadi. Global raqobat sharoitida mintaqaviy identiklik nafaqat madaniy siyosat vositasi, balki geosiyosiy subyektivlik omiliga ham aylanmoqda.

Kalit so‘zlar: Markaziy Osiyo, mintaqaviy identiklik, konstruktivizm, institutsionalizatsiya, integratsiya, postsovet makoni, mintaqaviy konsolidatsiya.

ВВЕДЕНИЕ

Распад Советского Союза в конце XX века стал поворотным моментом, приведшим к кардинальным изменениям в геополитической архитектонике Центральной Азии. Государства региона оказались перед двойственным вызовом: с одной стороны, перед ними открылась возможность суверенного формирования собственных национальных стратегий развития; с другой — возникла острая необходимость в глубоком переосмыслении историко-культурной общности, сформированной на пересечении доимперского наследия, советского прошлого и постсоветских реалий коллективной памяти.

Несмотря на различия в политических режимах, уровне институциональной зрелости и внешнеполитических ориентирах, народы Центральной Азии продолжают сохранять устойчивое цивилизационное и социокультурное родство. Оно проявляется как в общих ментальных кодах, так и в схожих ценностных установках. Этот культурно-символический фундамент, зачастую ускользающий от внимания традиционного анализа, приобретает особую значимость в условиях нарастающих интеграционных процессов и стремительно меняющегося глобального контекста. В этом свете обращение к феномену региональной идентичности выходит за рамки сугубо теоретического интереса, превращаясь в неотъемлемое направление исследования, необходимое для осмысления внутренней логики региональной консолидации и выявления потенциала устойчивого развития.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДЫ

Методологическая база исследования включает в себя междисциплинарный подход, сочетающий инструменты политической теории, социокультурного анализа и региональных исследований. Применены элементы конструктивистской методологии (в частности, в интерпретации Александра Вендта), концепт «воображаемых сообществ» Бенедикта Андерсона, а также регионалистские теории Питера Катценштейна. Исследование опирается на качественный анализ дискурсивных практик, институциональных форм взаимодействия и символических репрезентаций, формирующих региональное самосознание. Особое внимание уделено интерпретации медийных, образовательных и дипломатических инициатив как механизмов воспроизводства региональной идентичности в условиях постсоветского пространства.

Цель настоящего исследования заключается в концептуальном переосмыслении феномена региональной идентичности в контексте современных интеграционных процессов, происходящих в Центральной Азии. В отличие от доминирующих исследовательских парадигм, фокусирующихся преимущественно на экономических и геополитических аспектах межгосударственного взаимодействия, в данной работе акцент сделан на процессах и инструментах, способствующих формированию общей

региональной идентичности, посредством которых формируется образ коллективного «мы» и происходит символическая консолидация региона.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Региональная идентичность представляет собой многогранное и динамичное явление, возникающее на стыке исторических традиций, культурных символов, политических интересов и представлений о пространственных границах. Это не просто теоретическая категория, а устойчивая форма коллективного самовосприятия, основанная на ощущении общей исторической судьбы, ценностной сопричастности и культурной преемственности, охватывающей значительное региональное пространство.[1]

Одним из ключевых аналитических инструментов в интерпретации феномена региональной идентичности является конструктивистский подход, в особенности теория **Александра Вендта**. Его знаменитая формула — «*анархия есть то, что из неё делают государства*» — воплощает фундаментальный тезис конструктивизма: структуры международных отношений, включая идентичность, не являются онтологически заданными, а формируются и воспроизводятся в процессе устойчивых социальных взаимодействий.[2] В этой перспективе региональная идентичность предстает как результат символических практик, через которые акторы — будь то государства, элиты или сообщества — формируют представления о себе и «других» в пределах определённого геополитического пространства.

В контексте Центральной Азии это означает, что региональная идентичность не является прямым следствием географической близости, общей истории или религиозной сопричастности. Она возникает и закрепляется в процессе межгосударственного взаимодействия — через устойчивые модели поведения, институционализованные практики взаимного признания и артикуляцию согласованных нарративов культурной общности. Регион как коллективный актор приобретает социальную реальность не априори, а лишь в той мере, в какой он воспроизводится в политическом дискурсе, образовательной политике, медиапространстве и институциональной практике.

С данной теоретической позиции Центральная Азия предстает не как геополитическая неизбежность, а как сконструированная социальная реальность. Если государства региона продолжают воспринимать друг друга как «чужих» — конкурируют, отгораживаются, игнорируют общие культурные коды и сводят взаимодействие к минимуму, — то полноценная региональная идентичность так и не складывается. Напротив, при наличии устойчивых практик сотрудничества — регулярных саммитов, согласованной региональной повестки, единого символического языка, образовательных обменов и совместных медиаплатформ — начинает формироваться коллективное «мы», становящееся основой для институциональной консолидации и устойчивого развития региона.

Одним из ярких примеров институционализации регионального взаимодействия в Центральной Азии являются Консультативные встречи глав государств региона, проводимые с 2018 года по инициативе Узбекистана.[3] Эти саммиты стали важной платформой для выстраивания устойчивого диалога между странами, ранее характеризовавшимися фрагментированностью политических позиций. В рамках встреч обсуждаются вопросы транспортной связанности, водно-энергетического баланса, трансграничной безопасности, культурного обмена и молодежной политики. Регулярность и инклюзивность этих мероприятий способствуют формированию общего политического пространства и закреплению символических практик регионального «мы», тем самым способствуя укреплению центральноазиатской идентичности как социально-политической конструкции.

Таким образом, в логике конструктивистского подхода Александра Вендта, региональная идентичность представляет собой интерсубъективную конструкцию, формирующуюся не на основе «объективных» признаков – таких как язык, религия или общее историческое прошлое, – а благодаря устойчивой повторяемости социальных взаимодействий, институционализированных практик и наличию политической воли со стороны акторов, готовых «сделать» регион. Именно из этих практик рождается ощущение коллективной принадлежности, которое позволяет региону обрести социальную и политическую реальность.

Развивая эту линию анализа, продуктивным представляется обращение к теории «воображаемых сообществ» **Бенедикта Андерсона**, согласно которой идентичность не является врождённой или биологически заданной категорией, а формируется как результат символической репрезентации и институционального воспроизводства. Андерсон подчёркивает, что даже в условиях отсутствия личного знакомства между большинством членов нации или региона, у них формируется чувство принадлежности к общности — через общий язык, символику, нарративы и повседневные практики, которые закрепляют устойчивое представление о коллективном «мы».[4] В контексте Центральной Азии это означает, что региональное воображаемое создаётся и поддерживается в процессе медийного, образовательного и политического воспроизводства образов общего прошлого, настоящего и желаемого будущего.

С позиции теории воображаемых сообществ, региональная идентичность требует непрерывного процесса символического воображения региона как целостного сообщества — посредством системы культурных образов, медиарепрезентаций, образовательных инициатив и политических практик. Центральная Азия в этом контексте существует не как данное, а как продукт сконструированного смысла. Без такого процесса воображения она остаётся лишь топографическим обозначением — географической фиксацией, лишённой эмоционального наполнения и идентификационной силы.

Как и любое макрорегиональное образование, Центральная Азия не является самоочевидной категорией для массового сознания. Она становится осмысленной социальной реальностью лишь тогда, когда в публичном пространстве начинают устойчиво циркулировать региональные символы — образы Великого шёлкового пути, тюркское историко-культурное наследие, исламская цивилизационная общность, архитектурные памятники как знаки общей памяти. Усиливают этот эффект институционализированные транснациональные проекты: формат C5+1, совместные логистические и энергетические инициативы, туристические кластеры, образовательные и медиаплатформы. Именно в их совокупности формируется когнитивная рамка, внутри которой регион представляется не просто как пространство, а как субъект — «воображаемое сообщество» с потенциалом политической консолидации.

Таким образом, в логике Андерсона региональная идентичность требует не столько объективных предпосылок, сколько постоянного воспроизводства через символическое и институциональное производство. Лишь при наличии устойчивой инфраструктуры смыслов и форматов она становится значимой и переживаемой — как на индивидуальном, так и на коллективном уровне.

Центральная Азия, в свою очередь, унаследовала от советского периода не только административные границы, но и разобщённость идентификационных траекторий. В постсоветский период национальные государства региона преимущественно выстраивали собственные идентичности в отрыве от идеи регионального единства, что способствовало ослаблению чувства взаимной сопричастности и замедлило формирование общего символического пространства.

Тем не менее, в последние годы наметился сдвиг: наблюдается растущий интерес к репрезентации региона как единого культурно-политического субъекта. Возвращение к

тюркско-исламскому культурному коду, активизация гуманитарного сотрудничества, развитие образовательных и туристических платформ, а также регуляризация политического диалога (например, в формате Консультативных встреч глав государств Центральной Азии) — всё это может быть интерпретировано как возрождение попытки наделить регион новым коллективным смыслом. Такой подход формирует не просто политическую координацию, а основание для устойчивой региональной идентичности, соотносящейся с идеей общего будущего.

Применительно к региональному уровню, важную теоретическую рамку для анализа идентичности предлагает Питер Катценштейн в своей работе *A World of Regions: Asia and Europe in the American Imperium* (2005). Исходя из конструктивистской логики, он подчёркивает, что регионы — это не столько географические образования, сколько результат политических и социальных процессов. Иными словами, они не даны, а формируются — через действия, соглашения, смыслы, которые наделяют пространство статусом региона.[5]

Катценштейн выделяет три условия, при которых возможно устойчивое формирование региональной идентичности: наличие институциональной основы, общности норм и правил, а также регулярных практик взаимодействия. Идентичность, по его мнению, начинает складываться тогда, когда государства и общества региона начинают воспринимать себя как части более широкой общности — не просто соседи, а участники общего проекта. Саммиты, соглашения, совместные культурные и образовательные инициативы — всё это не только координирует политику, но и закладывает основу коллективного самовосприятия. В этом смысле, институционализация — это не просто про управление, а про создание среды, где может возникнуть чувство регионального «мы».

Для Центральной Азии эта логика представляется особенно актуальной. После распада СССР государства региона сосредоточили усилия на построении суверенных национальных идентичностей — зачастую в отрыве от соседей и на фоне стремления дистанцироваться от советского прошлого. Однако уже в XXI веке, особенно в последние пять–семь лет, наметился заметный поворот в сторону региональной координации. Формат «С5+1» постепенно наполняется институциональным содержанием: запускаются совместные инфраструктурные и энергетические инициативы, согласовываются позиции по вопросам трансграничных водных ресурсов, безопасности, климатических рисков и транспортной связанности.[6]

С точки зрения Катценштейна, подобная динамика может рассматриваться не только как выражение прагматических интересов, но и как начало формирования региональной идентичности — на основе институциональной стабильности, нормативного сближения и повторяемости взаимодействия. Именно в процессе устойчивой координации возникают нормы взаимного признания, формируются доверие, практики политического диалога и, что особенно значимо, — символическое пространство, в котором страны начинают воспринимать себя не как разрозненные акторы, а как элементы единой культурно-политической целостности.

В то же время Катценштейн указывает на риски незавершённой институционализации. В тех случаях, когда региональное взаимодействие остаётся эпизодическим и не закрепляется в устойчивых организационных формах — будь то совместные институты, согласованные политики или регулярные площадки для координации, — формирующаяся идентичность остаётся поверхностной и уязвимой перед как внешними давлениями, так и внутренними противоречиями.

ОБСУЖДЕНИЕ

Центральная Азия в контексте вопроса интеграции и региональной идентичности по-прежнему пребывает в переходной фазе — между ситуативной взаимозависимостью и зачатками устойчивого регионального самосознания. Будущее формирование полноценной региональной идентичности во многом будет зависеть от способности государств региона преодолеть этап символических деклараций и перейти к институционально оформленным, воспроизводимым форматам сотрудничества. Только при таком условии Центральная Азия сможет выйти за пределы статуса объекта внешней геополитической конкуренции и заявить себя как самостоятельный субъект в глобальной архитектуре взаимодействий.

Региональная идентичность зиждется не только на объективных факторах — таких как общее историческое прошлое, культурная близость и географическая сопряжённость, — но требует их осмысления, символического воспроизводства и, что особенно важно, институциональной фиксации в публичном и политическом пространстве. Теоретические подходы, рассмотренные в данном исследовании, позволяют сделать ключевой вывод: Центральная Азия может обрести устойчивость как регион с коллективным самосознанием лишь при условии наличия активных социальных и политических практик, целенаправленно формирующих чувство сопричастности и образ регионального «мы».

В условиях продолжающейся трансформации постсоветского пространства Центральная Азия оказывается на перекрёстке множества идентификационных траекторий. Один из принципиальных вызовов, с которым сталкиваются государства региона, — это выбор между стратегией регионального самоопределения, основанного на историко-культурной близости и геополитическом соседстве, и стремлением встроиться в более широкие цивилизационные конструкции, определяемые вне пределов региона.

Региональная идентичность подразумевает формирование чувства принадлежности к наднациональному, но при этом субглобальному пространству, основанному на общей исторической памяти, культурных кодах, экономической взаимозависимости и институционализированных механизмах сотрудничества. В отличие от неё, цивилизационная идентичность оперирует более широкими и устойчивыми категориями — такими как мировоззрение, религиозная принадлежность, ценностные установки и культурные архетипы. В случае Центральной Азии речь, прежде всего, идёт о тюрко-исламском цивилизационном контексте, насыщенном глубинными нарративами и богатым символическим ресурсом.

Между этими двумя уровнями идентичности — региональным и цивилизационным — существует не только теоретическое различие, но и потенциальное напряжение. Цивилизационная идентичность, как правило, обладает большей устойчивостью и глубиной, но в то же время отличается меньшей институциональной гибкостью. Её логика нередко вступает в противоречие с реалиями современной государственной прагматики, требованиями оперативной региональной координации и вызовами глобальной интеграции. Региональная идентичность, напротив, более адаптивна и открыта к политическому оформлению, но требует постоянного поддержания — через практики взаимодействия, институциональные рамки и политическую волю.

Таким образом, для стран Центральной Азии проблема идентичности выходит за рамки теоретических построений и приобретает характер стратегического выбора. Строить ли долгосрочный образ себя на основе регионального сотрудничества — как проекта разделяемого будущего, со всеми его институциональными и символическими компонентами? Или опереться на более масштабные, но менее оформленные цивилизационные ориентиры, которые, несмотря на свою историческую силу, зачастую не интегрированы в практики реальной политики? Ответ на этот вопрос во многом определит как внутреннюю устойчивость стран региона, так и их способность выступать субъектами в условиях меняющегося глобального порядка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Региональная идентичность в Центральной Азии находится в состоянии институционального и символического становления. Её дальнейшее развитие требует выхода за рамки декларативной риторики и перехода к последовательной политике культурной, образовательной и медийной интеграции. В условиях усиливающейся глобальной конкуренции и растущего интереса внешних игроков к региону, ключевым ресурсом устойчивости становится не только координация интересов, но и способность стран ЦА консолидировать общее символическое пространство.

Стратегическая задача — превратить механизмы сотрудничества в инфраструктуру сопричастности: через общее производство смыслов, институционализацию совместных инициатив и формирование региональных элит, мыслящих в категориях «мы», а не «я». Только при этом условии Центральная Азия сможет не только сохранить субъектность, но и обрести способность задавать повестку в своём макрорегиональном измерении.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (REFERENCES)

1. Acharya A. Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order. – London: Routledge, 2001. – p. 215.
2. Wendt A. Social Theory of International Politics. – Cambridge: Cambridge University Press, 1999. – p. 429.
3. Файзиев, Ш. (2024). Интеграция в Центральной Азии: новые горизонты сотрудничества. Казахстанский институт стратегических исследований. <https://kisi.kz/ru/integrachiya-v-chentralnoj-azii-novye-gorizonty-sotrudnichestva/>
4. Anderson B. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. – London: Verso, 2006. – p. 240.
5. Katzenstein P. A World of Regions: Asia and Europe in the American Imperium. – Ithaca: Cornell University Press, 2005. – p. 320.
6. Cohen, A., Hill, W. A., & Sánchez, W. A. (2025). Water insecurity in Central Asia: The imperative for regional and international cooperation. Atlantic Council, Eurasia Center. <https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/report/central-asia-needs-regional-and-international-cooperation-to-bolster-water-security/>